

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"

УДК 725.314.:625.746.2(575)

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Мансуров Я.М., и.о. профессора, кандидат. арх. наук,
Национальный институт художеств и дизайна имени Камаледдина Бехзода

Статья посвящена вопросам формирования транспортных узлов со станциями метрополитена крупных городов. Прослежены принципы и требования к их совершенствованию при проектировании. Раскрыта специфика и особенности городского и подвозящего транспорта крупного города.

Ключевые слова: метроузел – транспортный узел со станцией метрополитена, подвозящий транспорт, пересадочный узел, комплексное решение.

Мақола йирик шаҳарларнинг транспорт бўғинларини шаклланиши масалаларига бағишланган. Уларнинг лойиҳавий мукаммалаштирилишидаги принциплари ва талаблари кўриб чиқилган. Йирик шаҳарлардаги етказиб берувчи транспортларнинг спецификаси ва ўзига хос хусусиятлари очиб берилган.

Калит сўзлар: метробўғин – метрополитен бекатли транспорт бўғини, етказиб берувчи транспорт, бир транспорт туридан иккинчи транспортга ўтиш бўғини, комплексли ечим.

The article to the formation of transport hubs with subway stations of large cities is devoted. The principles and requirements for their improvement in the design are traced. The specifics and peculiarities of urban and subway transport of a large city are disclosed.

Key words: subway hub - a transport node with a subway station, a ride-hailing transport, a transfer hub, a complex solution.

Введение. Метрополитен призван обеспечивать транспортное единство крупных городов, высвобождая населению максимум свободного времени.

Неэффективное использование пространства и лишняя трата времени на передвижение, пересадку, ожидание. Получение минимум услуг и информации при ограниченном пространстве и времени является первостепенным условием его социально-экономической целесообразности формирования [1, 2, 3, 4].

Изучение современного состояния организации проектирования, строительства и эксплуатации метроузлов крупных городов

показало, что они не удовлетворяет современным требованиям. Комплексная транспортная система агломерации и схема линий метрополитена решаются локально с различными сроками проектирования и строительства, в результате отсутствует единое комплексное решение наиболее важных общественно-транспортных центров и узлов городского и межселенного значения делает настоятельно необходимым комплексного подхода к формированию их функционально-планировочной и архитектурно-пространственной структуры.

Основная часть. Эффективность функционирования сети метрополитена зависит от факторов определяющих комфортабельность метроузла и их взаимодействия с подсистемами наземного вида транспорта. В данном случае это понимается в повышении качества транспортного обслуживания. В градостроительстве важно предвидеть изменения транспортной ситуации, связанные с ростом территории города и численности его населения, повышением качества транспортного обслуживания и уровня моторизации, а также в соответствии с изменением повышения передвижения жителей города [3, 5].

Затраты времени на передвижение, являясь наиболее важным фактором в формировании городских связей, существенно зависят от скоростных качеств транспортной системы и объемно-планировочного решения транспортных узлов.

Каждому планировочному решению соответствует определенная протяженность скоростной транспортной сети, обеспечивающая нормативные затраты времени на передвижение. Оптимальная конфигурация этой сети является следствием размещения основной массы объектов отправления и прибытия [4, 5, 7]. (Рис. 1.)

Рис. 1. Метрополитен в Комплексной транспортной схеме крупного города

Станции метрополитена дифференцируется по количеству тяготеющего к ним пересадочного потока. Особое значение имеют станции, являющиеся конечными или временно конечными при поэтапном развитии сети метрополитена [6].

С появлением и развитием метрополитена приходится решать три

практические задачи: проведение общегородских транспортно-планировочных преобразований; зонирование территории города по относительной доступности, зависящей от системы метрополитена; рациональная организация ценных пристанционных пространств.

Транспортно-планировочные:

- в пределах прилегающих к метрополитену территорий обеспечить плотную сеть подвозящего транспорта с остановочными пунктами, чтобы на всей

территории были созданы комфортные условия и подходы пассажиров;

- маршруты подвозящего транспорта необходимо трассировать с мощными пассажиропотоками (предприятия, жилые районы, вокзалы, стадионы и др.) со станцией метрополитена;

- пересадочные узлы были компактными;

- необходимо благоустройство и реконструкция улично-дорожной сети для обеспечения подвоза по кратчайшим направлениям, выделяя, в частности, специальные полосы для приоритетного движения подвозящего транспорта в час "пик" и с учётом природно-климатических условий региона. **Организационно-эксплуатационные:**

- для подвоза пассажиров из крупных жилых районов целесообразно сочетание обычных и полуэкспрессных маршрутов, обеспечивающих безостановочное движение до станций метрополитена;

- обеспечить маршруты в час "пик" к объектам периодического действия (или периодической, сезонной obsługi транспортом, например: детские лагеря, дома отдыха, зоны отдыха, карнавалы, праздники, ярмарки, базары и др.) для обеспечения заданной регулярности движения;

- в зависимости от станции и района обеспечить необходимый интервал и вместимость мобильного транспорта;

- подвоз для обеспечения ритмичной загрузки входов и выходов и ходу движения электричек и ритма.

Экономия времени - основной критерий оценки совершающие комбинированные поездки (метрополитен - подвозящий транспорт), несмотря и на некоторые непрямолинейности пути, являются основным признаком эффективности и критерием оптимальности работы такой транспортной системы [7, 8].

Исследования возможностей транспортных систем в условиях городов показали, что за счёт прогресса транспортных средств или их систем скорости движения могут возрасти лишь на

несколько процентов, тогда как планировочными приёмами, градостроительными средствами удаётся уменьшить объёмы работы транспорта в 1,5-2 раза.

Таким образом, комплексный подход к решению транспортно-градостроительных проблем, основанный на высокой степени координации системы скоростного рельсового транспорта разных уровней, в том числе метрополитена и подвозящего наземного транспорта, с системой общественных центров крупных городов и их городов-дублеров, обеспечивает возможность гибкого эффективного развития агломерации и в наибольшей мере отвечает курсу ускорения развития в социально-экономической сфере страны в интересах человека.

Заключение. В исследованиях выявлены и систематизированы параметры влияния основного пассажирского транспорта крупнейшего города, его роль в общем объёме внутригородских пассажироперевозок. Учитывая

многократное расширение зоны обслуживания пассажиров при работе метрополитена с подвозящим (и отвозящим) транспортом необходимо способствовать уменьшению затрат времени на передвижение в метроузле. Для этого при трассировке линий метрополитена и размещении их станций нужно учитывать градостроительные требования по созданию взаимосвязанной системы этих видов транспорта (размещение станций под перекрестками магистральных улиц, создание компактных пересадочных узлов и др.). Кроме этого, отмечается необходимость установить оптимальный радиус действия подвозящего транспорта, отвечающий требованиям нормативных временных затрат. Для этого линии и станции метрополитена должны проектироваться как единая комплексная система всех видов пассажирского транспорта.

Литература:

1. Лисина О.А., Исторические предпосылки формирования

- многоуровневых пространств ФГБОУ ВПО
НГАСУ Академический Вестник
УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН 2/2016 с 20-25.
2. Мансуров Я. Некоторые вопросы формирования метрополитена в городе Ташкенте // Архитектура и строительство Узбекистана. - Ташкент, 2008. - №3. - С. 6-8.
3. Мансуров Я.М. Архитектурно-пространственная организация подземных сооружений (на примере метрополитена города Ташкента) Монография. –Ташкент. 2016. 200с.
4. Рахимов Д.Н. Формирование общественно-транспортных узлов межселенного значения в планировочной структуре крупных городов //Ж. Архитектура и строительство Узбекистана. - Ташкент, 1984. - №4. - С. 9-11.
5. Русаков Е.С. Транспортно-коммуникационные узлы в структуре современного города: Автореф. дис. ... канд. арх. - М.: ЦНИИПград., 1977. - 22 с.
6. Современная архитектура Англии. Центры общегородского и местного значения [Электронный ресурс]: статья. URL: http://architect.dovidnyk.info/index.php/home/sovryemyennayaarhityekturaanglii/25-cyentry_obshyegorodskogo_i_myestnogo_znacheniya.
7. Фокина Н.М. Организация и планирование взаимодействия городского и пригородного транспорта (В крупных агломерациях): Автореф. дис. ... канд. экон. наук. - М.: Моск. ин-т управления им. С. Оржаникидзе, 1978. - 22 с.
8. Hansen, Mogens Herman: The Shotgun Method: The Demography of the Ancient Greek City-State

3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"		
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djmalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрва, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408